

Data 1

Mengapa Pangan Lokal Indonesia Masih Terabaikan?

Sistem pangan pesisir dan pulau kecil juga dipandang penting untuk dikembangkan melalui pemanfaatan sumber pangan laut yang berkelanjutan. Benedictus Bedil dari LSM Barakat menjelaskan bahwa tradisi pertukaran pangan lokal di Lembata membentuk solidaritas sosial antara masyarakat pegunungan dan pesisir. Praktik budaya tersebut melahirkan inisiatif konservasi laut berbasis kearifan lokal yang disebut *muro*, yang berfungsi menjaga ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove sekaligus mendukung keberlanjutan pangan.

Maria Mone Soge menyebut bahwa pangan lokal semakin terpinggirkan akibat pola konsumsi instan dan rendahnya literasi masyarakat tentang pangan lokal. Padahal pangan lokal dianggap lebih adaptif terhadap kondisi iklim dan memiliki nilai gizi yang baik. Oleh karena itu, transformasi sistem pangan lokal dinilai perlu melibatkan generasi muda.

WWF Indonesia menilai rendahnya konsumsi pangan lokal berkaitan dengan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap budaya dan kelembagaan petani, nelayan, dan masyarakat adat. Sistem pangan yang ada dianggap berkontribusi terhadap kemiskinan, konflik agraria, dan hilangnya jenis pangan lokal. Karena itu, penguatan sistem pangan lokal dipandang penting untuk mendukung keberagaman, keadilan, dan keberlanjutan pangan nasional.

Pemerintah melalui berbagai lembaga menyatakan bahwa pangan lokal dapat mendukung ekonomi lokal, melestarikan budaya, mengurangi jejak karbon, serta memperkuat nasionalisme dan keberlanjutan sumber daya genetik. Selain pengembangan sistem agroforestry dan pengelolaan pascapanen, pemerintah juga menyediakan dukungan pendanaan untuk penguatan kapasitas komunitas pangan lokal

(<https://mongabay.co.id/2024/09/05/mengapa-pangan-lokal-indonesia-masih-terabaikan/>)

Data 2

Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Pangan Lokal, Seperti Apa?

Perhatian pemerintah terhadap keberagaman pangan lokal dianggap masih kurang, padahal keragaman pangan lokal berperan penting dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Perubahan iklim, degradasi lahan, regenerasi petani, dan penurunan keanekaragaman hayati dinilai semakin mengancam sistem pangan di masa depan. Diversifikasi pangan sebenarnya telah lama dijalankan, tetapi belum didukung insentif yang memadai sehingga pangan lokal sulit berkembang di tengah dominasi pangan instan dan beras murah yang mudah diakses masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

David Ardhian dari Konsorsium Pangan Bijak menyatakan bahwa tanpa pengembangan sistem pangan berbasis komunitas dan kearifan lokal, pangan lokal di berbagai daerah berpotensi hilang. Pangan lokal dipandang telah beradaptasi dengan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat sehingga perlu dilindungi melalui riset, inovasi, dan penguatan sistem pangan lokal. Ia juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan beras, sementara kebijakan penyeragaman pangan justru menghambat pertumbuhan pangan lokal.

Tradisi pertanian lokal dipandang masih relevan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan pangan. Sistem pertanian berkelanjutan yang dahulu berkembang di berbagai daerah di Indonesia dinilai mulai hilang, padahal ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga pada tanaman pangan endemik yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat. Krisis iklim serta ancaman terhadap pangan menjadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat saat ini.

Dalam kegiatan literasi pangan di Universitas Flores, film bertema dewi pangan dan budaya pangan digunakan sebagai media kampanye dan penyadaran komunal mengenai pentingnya tradisi pertanian lokal. Film tersebut menampilkan tokoh-tokoh budaya seperti Mbo Rondo Kuning, Dewi Sri, dan Nyi Pohaci yang direpresentasikan sebagai simbol pangan dan ketahanan pangan masyarakat. Tradisi pertanian masyarakat adat Baduy dipandang sebagai bentuk kearifan budaya yang mampu mempertahankan sistem pangan berkelanjutan.

Nusantara Code menyatakan bahwa kearifan lokal dan budaya pertanian masyarakat perlu dihidupkan kembali karena penyeragaman pangan dianggap dapat menghilangkan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan pangan lokal. Organisasi tersebut membangun jejaring budaya dan gerakan gotong royong untuk mendukung kedaulatan pangan berbasis komunitas dan budaya lokal.

Kampus Tanpa Dinding menilai ancaman krisis pangan sebagai bagian dari gerakan budaya pangan untuk kedaulatan pangan. Studi etnobotani yang dilakukan di komunitas adat Kabupaten Ende menemukan ratusan jenis tanaman pangan lokal yang dimanfaatkan masyarakat adat sebagai sumber pangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pangan lokal tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga dengan identitas budaya masyarakat.

Tokoh masyarakat adat dan pelaku pangan lokal menekankan bahwa pertanian tradisional berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi untuk menghadapi krisis iklim dan ancaman pangan. Literasi budaya bertani leluhur dipandang perlu dikembangkan kembali dengan tetap memperhatikan konsep pertanian modern. Selain itu, generasi muda dianggap perlu dibiasakan mengonsumsi pangan lokal agar relasi antara manusia, alam, dan sistem pangan tetap terjaga secara berkelanjutan. (<https://mongabay.co.id/2023/08/22/mewujudkan-kedaulatan-pangan-dengan-pangan-lokal-seperti-apa/>)

Data 3

Program cetak sawah di Wanam, CISA: Strategi Prabowo wujudkan kedaulatan pangan

Kamis, 21 Mei 2026 12:21 WIB

Ambon (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai program cetak sawah di Wanam, Papua Selatan, merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang harus terus dilanjutkan.

"Hemat saya, film Pesta Babi sepertinya hanyalah riak wacana yang mencoba meragukan arah besar ketahanan pangan. Saya kira langkah Presiden Prabowo di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam, adalah strategi kedaulatan yang harus berlanjut," ujar Herry dalam keterangan tertulis diterima di Ambon, Kamis (21/5).

Ia menilai program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh berhenti. Sebab, jika terputus, Indonesia akan kembali terjebak pada ketergantungan impor yang justru melemahkan kemandirian bangsa.

"Apalagi dalam konteks kondisi global yang penuh krisis, kemandirian pangan bukan pilihan, melainkan keharusan. Ketahanan pangan adalah martabat politik, dan martabat itu hanya bisa dijaga dengan berdiri di atas kaki sendiri," katanya.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan telah menunjukkan progres signifikan. Sejumlah fasilitas utama bahkan telah rampung 100 persen. Kehadiran proyek tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Salah seorang warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek di Wanam tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

"Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tetapi sampai kami punya anak-cucu," kata Tarsan Balagaize, warga Papua, dikutip Kamis (14/5/2026).

Ia menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk hidup lebih baik dan makmur.

"Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat, berarti kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan menjadi lebih makmur," ujarnya.

Selain itu, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur.

"Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini," tuturnya.

Pusat cadangan pangan nasional

Sementara itu, seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya telah selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell, misalnya, kini telah mencapai progres 100 persen.

"Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100 persen," ujar petugas proyek.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen.

"Untuk HSD tank kapasitas 5.000 metrik ton kita sudah mencapai 97 persen. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88 persen, dan disusul oleh solar cell yang sudah 100 persen," katanya.

Wajah Wanam kini berubah drastis. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare.

PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group milik pengusaha H Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam itu bukan sekadar membuka lahan pertanian.

Proyek tersebut juga membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara.

Namun, kunci utama dari seluruh ekosistem tersebut adalah konektivitas. Proyek ini dinilai menjadi upaya mewujudkan kemakmuran dari daerah menuju pusat agar Indonesia memiliki jati diri dan kemandirian yang kuat.

<https://ambon.antaranews.com/berita/330313/program-cetak-sawah-di-wanam-cisa-strategi-prabowo-wujudkan-kedaulatan-pangan>

Data 4

Panen Jagung Serentak, Polri Dukung Kedaulatan Pangan Nasional

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan komitmennya dalam mendukung kedaulatan pangan nasional melalui penguatan produksi hingga hilirisasi hasil pertanian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan panen jagung serentak yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari program ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Polri menegaskan bahwa program panen raya jagung merupakan bentuk nyata keterlibatan institusi kepolisian dalam mendukung program pemerintah di sektor pangan. Kegiatan tersebut juga dipandang sebagai implementasi agenda nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan panen raya, Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta berbagai instansi terkait. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan lahan produktif, meningkatkan hasil pertanian, dan memperkuat kemandirian pangan daerah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian telah menjalin kerja sama dengan kementerian terkait dalam pembukaan lahan dan penanaman jagung. Panen raya jagung serentak dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan ribuan hektare lahan pertanian dan kelompok tani.

Selain panen raya, kegiatan tersebut juga disertai bantuan sosial, dukungan sarana pertanian, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Program ini dipandang sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya memperkuat hubungan antara aparat negara dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional. Ketahanan pangan dipandang sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional maupun global.

<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/panen-jagung-serentak-polri-dukung-kedaulatan-pangan-nasional/>